

МАТН ДЕРИВАЦИЯСИДА БОҒЛОВЧИЛАРНИНГ ЎРНИ

Нематова Муҳайё Исматовна

Самарқанд Вилояти Каттақургон тумани

55-умумий урта таълим мактаби

Она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Аннотация: Маълумки, ҳозирги кунда матн лингвистикаси муаммолари тилшуносликнинг энг долзарб масалаларидан биридир. Айниқса, матн деривацияси тадқиқи айти пайтда кўплаб тилшуносларнинг диққатини тортган. Ушбу мақолада матн деривациясида боғловчиларнинг ўрни хақида суз юритилди.

Калит сузлар: континуум, матн лингвистикаси, лексик такрор, кириш, сўз ва бирикмалар, олмошлар, синонимик воситалар, деривация.

Макроматн компонентларининг синтактик муносабати хусусида сўз юритилганда олдинги ишларимизда ҳам айтиб ўтилганидек, лексик такрор, кириш сўз ва бирикмалар, олмошлар, синонимик воситаларнинг ўрни ўта муҳимдир.

Таъкидлаш жоизки, юқоридаги лексик воситалар қаторига боғловчилар ҳам киради, зеро, улар ҳам матн деривациясининг энг фаол унсурларидан бири саналади. Уларнинг воситасида матн компонентларининг муносабати ҳар қачонгидан кўра зичроқ воқеланади. Зотан, боғловчи матн орқали ифодаланаётган воқеа – ҳосилаларнинг кетма-кет боғланишини таъминлайди. Бунда биринчи навбтда матн компонентларининг макон ва замондаги боғланиши ўз ифодасини топади. Мазкур ҳодиса илмий тилда континуум деб аталади. Бу ҳақда фикр билдирганида, таниқли олим И.Р.Гальперин куйидагиларни таъкидлайди: «Континуумни умумий ҳолда матн категорияси сифатида маълум замон ва маконда шаклланувчи

воқеаларнинг, фактларнинг кетма-кетлиги сифатида тасаввур қилса бўлади. Бунда воқеалар шаклланиши турли матнларда турли хил кечади» [1.87].

Кўринадикки континуумни Гальперин матн категорияси сифатида тавсифлайди. Бизнингча, уни алоҳида категория тарзида бермасам ҳам бўлади. Чунки континуум бевосита боғлиқ бўлган замон ва макон тушунчаларининг ўзи алоҳида матн категориясини ташкил этади. Шундай бўлгач, континуумни алоҳида категория тарзида изоҳлаш учун, назаримизда, ҳожат бўлмасам керак. Бироқ бу билан биз унинг матн шаклланишидаги мавқеини заррача бўлсада пасайтирмақчи эмасмиз. Континуум нафақат боғловчилар орқали, балки, юқорида айтганимиздек, лексик такрор, олмошлар, синонимик воситалар орқали ҳам ўз ифодасини топади. Бироқ боғловчиларда бу нарса бошқаларига караганда аниқроқ кўзга ташланади. Чунки боғловчи тушунчасининг ўзини континуум тушунчаси билан тенглаштириш мумкин.

Боғловчи матн синтактик деривациясининг оператори саналади. Унинг иштирокисиз деривацион жараён шаклланмайди:

У нимадир демоқчи бўлди, лекин тили айланмади (Мирмуҳсин. Илон ўчи).

Берилган мисолда матн деривацияси операндлари лекин боғловчиси орқали муносабатга киришмоқда ва бу билан континуум ҳодисаси шаклланмоқда. Деривацион жараён ана шу боғловчи билан узвий боғлиқ бўлиб, унинг иштирокисиз ҳосила – дериват шаклланмайди.

Юқоридагилардан ташқари шуни ҳам таъкидлаш лозимки, матн компонентлари боғловчи воситасида синтактик муносабатга киришганда уларнинг ўзаро боғланиши аксарият ҳолларда иловали қурилма қолипиди рўй беради, зотан, жумланинг бошланишида келган боғловчи мазкур гапга олдингисининг иловаси тарзида синтактик фаоллик беради⁸:

1. Умарполвон бундан хабар топиб, отасидан қолган бир парча ерларини сотиб бўлсам ҳам, укасини Тозагулга уйлантирмақчи эди. Лекин орада мана бу

ғалва чиқиб қолди(К. Яшин. Ҳамза).

2. Гишт керакмас, сомон пойдеворнинг устига пахса урса жуда антиқа чиқади. Аммо лекин, ҳамма ўз деворини ўзи уради (С. Аҳмад. Уфқ).

3. Билет олиб ўтиришгандан кейин Раҳмат сўпи Пўлат ғалати билан, Пўлат ғалати Маъмур индамас билан унсизгина кўз уриштириб олишди. Гўё осмон қулаб юлдуз-пулдузи билан бошларига тушадигандай, ер тарс ёриладигандай («Шарқ юлдузи», 90).

Айни пайтда биринчи ва иккинчи мисолларда зидлов, учинчисидан эса чоғиштирув боғловчилари қатнашиб, бу ерда улар макроматн компонентларининг синтактик муносабатларини воқелантирмоқда. Ҳар икки ҳолатда ҳам боғловчи воситасида етакчи гапга қўшимча маъно илова қилинмоқда.

Боғловчиларнинг асосий вазифаларидан бири камида икки мустақил гапни боғлашда кўринади. Мустақил гапларнинг ўзаро муносабатидан ташкил топган ҳосила (дериват) структураларни ҳозирги тилшуносликда дискурс номи билан аташмоқда. Дискурс тушунчаси илмий истемолга Э.Таре томонидан киритилган эди.

У дискурс ҳақида ўзининг «Тил ва дискурс» деб аталувчи асарида маълумот беради ва бунда матн билан гап ўртасида келувчи боғланишли нутқ материални тушунади. Бугунги тилшуносликда ҳам шу асосда гапдан катта нутқ материали дискурс деб аталмоқда [2.62].

Масала тавсифига ана шу нуқтаи назардан ёндашадиган бўлсак, биз мураккаб синтактик қурилмадан тортиб то макроматнларгача бўлган нутқ бирликларини дискурс деб аташимиз мумкин. Шундай қилиб, дискурс шаклланишида боғловчининг ҳам мавқеи катта эканлигини кўрамиз.

Зотан, боғловчи воситасида том маънода боғланишли нутқ шаклланади. Айни пайтда, боғловчи нафақат мураккаб синтактик қурилма ёки абз, балки ундан ҳам каттароқ матн деривацияларида муҳим роль ўйнайди. Фикр исботини боғловчи воситасида абзацлараро муносабат шаклланишида

кўришимиз мумкин [3.50-51]. Бундай вазиятда боғловчи иккинчи абзацнинг бошида келади:

1. Бу ўғиллар қийинчилик кўриб ўсган, ҳарбий юришларда машаққат чекиб чиниққан, тинч ижодий меҳнатнинг афзалликларини амалда кўриб билган эдилар.

Аммо фаровон замонларда кўпроқ ўйин-кулги, айшу-ишрат билан ўсган Шохрухнинг неваралари ноаҳил, бир-бири билан қирпичоқ (П.Қодиров. Она лочин видоси).

Келтирилган мисолда абзацлараро синтактик боғланиш зидлов боғловчиси воситасида рўй бераётганини кўрамыз. Айти пайтда иккинчи абзацнинг синтактик деривацияси олдинги матнга (абзацга) семантик салоҳият бериш мақсадида воқеланмоқда. Бунда албатта абзац деривацияси оператори зидлов боғловчиси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981.
2. Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. – М., 1981.
3. Турниёзов Н. Матн лингвистикаси. – Самарқанд, 2004.
4. Ғаффоров А.А. Ҳозирги ўзбек тилида парцеллятив ва иловали курилмаларнинг синтактик деривацияси// Номзод. дис. автореферати.- Самарқанд, 1997, 20-21- бетлар.